

Funded by
the European Union

European Research Council
Established by the European Commission

ERC-CoG-2023 REDMIX

Unpacking Mixedness for an Inclusive History of the Red Sea,
1800s-2000s

UNIVERSITÀ
DI TORINO

Un salto nel futuro: cronache di viaggiatori iraniani nella Torino dell'Ottocento

Intervengono

Sara Zanotta, Università di Torino

Francesco Dragone, Università di Torino

Valentina Fusari, Università di Torino

Nel XIX secolo, lo sviluppo dei trasporti a livello globale portò ad una crescente mobilità tra i continenti, permettendo ad un numero sempre maggiore di persone provenienti da paesi asiatici, quali l'allora impero Qajar (attuale Iran), di giungere in Europa per ragioni diplomatiche, educative, commerciali o semplicemente per turismo. Torino fu tra le destinazioni descritte in alcuni dei diari in cui riportarono queste esperienze di viaggio in quello che sembrava loro un salto verso il futuro. In questo evento ricostruiremo i racconti torinesi di due viaggiatori che giunsero in città dall'Iran negli anni Sessanta e Settanta dell'Ottocento: Hajj Sayyah, che vi passò durante il suo viaggio intorno al mondo, e lo shah Nasser al-Din, che vi tenne degli incontri ufficiali durante il suo primo viaggio in Europa. Cosa ci dicono i loro racconti del Piemonte e della Torino ottocenteschi? Come percepirono la città, i suoi spazi e la sua popolazione? Fu il loro passaggio inosservato?

6 giugno 2025, ore 18:30 - 19:45

Sala Pellegrino, presso

Biblioteca Erik Peterson

Palazzo delle ex Vetriere Berruto, 3°
piano, via Giulia di Barolo 3/a, Torino

Per maggiori informazioni:

✉ redmix@unito.it

📷 [redmix_erc](https://www.instagram.com/redmix_erc)

🦋 [redmix.bsky.social](https://www.tiktok.com/@redmix.bsky.social)